

இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ் வலியுறுத்தும் இதய நலம்
Heart Health Emphasized by the Hindu Tamil Thisai Daily Newspaper

தா. மேரி மார்டீனா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: BDU2310632780418, தமிழாய்வுத்துறை, தூய வளனார் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

D. Mary Marteen, Tamil Research Scholar, Reg. No.: BDU2310632780418, St. Joseph's College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. India

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4287-0851>

முனைவர் டே. வில்சன், இணைப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, தூய வளனார் கல்லூரி, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைவு பெற்றது, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. D. Wilson, Associate Professor of Tamil, St. Joseph's College, Affiliated to Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamil Nadu. India

ORCID: <https://orcid.org/0009-8125-75055>

DOI: 10.5281/zenodo.19123446

Abstract

From the time of the early humans, they had various experiences to identify which foods were safe to eat. They also studied on the foods that were healthy for the health. At the times when humans lived by hunting, diseases were rare. However, at the beginning of agriculture and settled life, people started living in groups which increased the chances of infectious diseases. When people fell ill, they believed that diseases were caused by the anger of gods, evil spirits, or magical powers. Later, it was discovered that diseases are caused by germs. Thus, medicine evolved into both an art and a science to cure diseases. In the modern life of rapid development, there has been increase in diseases. As a result, organizations such as the World Health Organization promotes vaccination programs and public health systems. Heart is a vital organ and is essential for human life. Nowadays, heart related diseases are enormous. In a society, one of the most important developments in human society is communication. Newspapers play a significant role. The Tamil daily newspaper Hindu Tamil Thisai holds an important place in the growth of Tamil journalism. It publishes useful information for the public. In the special section "Nalam Vaazha," it discusses various heart-related diseases such as loss of heart function, thickening of the heart muscle, inflammation of the heart lining, heart failure, and holes in the heart. It highlights that the heart is the first organ to form in the mother's womb and begins functioning on the 22nd day. The daily had published a special article titled "Protect the Heart" that explains the real causes of heart diseases, diagnosis and treatment. Hence, this article examines such ideas from the daily newspaper.

Keywords: Hindu Tamil Thisai, Tamil Journalism, Heart Diseases, Treatment, Articles.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

ஆதிமனிதர்கள் தான் தோன்றிய காலத்திலிருந்து பல்வேறு அனுபவங்கள் மூலம் உண்ணக் கூடிய உணவுப் பொருட்களைக் கண்டறிந்ததோடு எந்த உணவு உடலுக்கு ஆரோக்கியமானது என்று ஆய்ந்தறிந்து ஆரோக்கிய வாழ்வை வாழ்ந்து வந்தனர். மனிதர்கள் வேட்டையாடி வாழ்ந்த காலத்தில் நோய்கள் குறைவாக இருந்தன. ஆனால் வேளாண்மை

மற்றும் குடியேற்ற வாழ்க்கைத் தொடங்கியதும் மக்கள் கூட்டமாக வாழத் தொடங்கினர். இதனால் தொற்றுநோய்கள் அதிகரித்தன. தனக்கு நோய்கள் ஏற்பட்ட போது தெய்வத்தின் கோபம், தீய ஆவி, மந்திர சக்தி எனப் பல காரணங்களால் ஏற்பட்டதாக நம்பினர். பிறகு கிருமிகளால் நோய் ஏற்படுவதாகக் கண்டறிந்தனர். மருத்துவம் என்பது நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்கான கலையாகவும் அறிவியலாகவும் மாறியது. இன்றைய வாழ்க்கைச் சூழல் மனிதர்களை நவீன வளர்ச்சிக்கு இணையாக நோய்களின் பெருக்கத்தை ஏற்படுத்தியதன் விளைவால் உலக சுகாதார நிறுவனங்கள், தடுப்பூசி இயக்கங்கள், பொது சுகாதார வசதிகள் போன்றவை தோன்றின. நாம் இயங்க உயிர்நாடியாக இருக்கும் இதயத்தில் நோய்ப் பாதிப்புகள் பல ஏற்படுகின்றன. மனிதயினத்தின் மிக முக்கியமான வளர்ச்சி, மக்கள் தகவல் தொடர்பாகும். அவற்றுள் இதழ்களின் பணி சிந்திக்கத்தக்கது. தமிழ் நாளிதழ்களின் வளர்ச்சி நிலையில் முக்கிய இடத்தை வகிக்கும் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழானது மக்களுக்குப் பயனுறும் வகையில் பல தகவல்களை வெளியிடுகின்றன. குறிப்பாகத் தாயின் கருவில் முதலில் உருவாகி 22ஆம் நாளில் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் முதல் உறுப்பாக இருக்கும் இதயத்தில் இதயத் திறன் இழப்பு, தடித்த இதய தசை வீக்கம், இதய மேலுறை அழற்சி, இதய செயலிழப்பு, இதயத்தில் துளை போன்ற பல நோய்ப் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது பற்றி தமது 'நலம் வாழ்' சிறப்புப் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றது. இதய நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களையும் அதைக் கண்டறியும் முறைகளையும் சிகிச்சை முறைகளையும் 'இதயம் போற்று' என்ற சிறப்புக் கட்டுரையாக வெளியிட்டு வந்துள்ளன. அந்தக் கருத்துக்களைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: இந்து தமிழ் திசை, தமிழ் இதழியல், இதய நோய்கள், சிகிச்சை, கட்டுரைகள்.

முன்னுரை

மனித இன வரலாற்று ஆராய்ச்சி மனிதன் பேசத் தொடங்கி நான்கு இலட்சம் ஆண்டுகளாகியிருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறது. அதற்கு முன்னரே சைகையின் மூலம் கருத்துக்களைப் பரிமாறியுள்ளான். தம்மைச் சுற்றி நடப்பவற்றைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வமே செய்தியாக மாறத் துவங்கிப் பின்னர் இதழியல் என்ற துறையாகவும் வளர்ந்தது. அத்தகைய இதழ்களின் பணிகளுள் ஒன்றான அறிவுறுத்தல் பணியைச் செய்து வரும் 'இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ்' ஆரோக்கியமாக வாழத் தேவையான வழிமுறைகளை சனிக்கிழமை தோறும் 'நலம் வாழ்' என்ற சிறப்புப் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றன. இன்றைய சூழலில் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது என்பது இயலாத நிலையில் உள்ளது. நவீன மருத்துவ வளர்ச்சிக்கு இணையாக நோயின் பெருக்கமும் அதிகமாகிவிட்டன. அவற்றில் இதயம் சார்ந்த நோய்கள் பற்றி மட்டும் 21 செப்டம்பர் 2024 முதல் 6 செப்டம்பர் 2025 வரை வெளியான 'இதயம் போற்று' என்ற கட்டுரையில் 'இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ்' வெளியிட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் மருத்துவர் கு.கணேசன் அவர்கள் வலியுறுத்திய இதய நோய் குறித்த செய்திகளை இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கிறது.

நாளிதழ்களின் பணிகள்

நாகரிகம் வளர வளர மனிதன் பல்வகையில் தகவல்களைப் பரிமாறக் கற்றுக் கொண்டான். தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அச்சு வழி மற்றும் மின்னணு வழி என இருவகையில் உருவாகின. அச்சுவழி சாதனங்களில் முதன்மையானது இதழாகும். இதழ்கள் அன்று முதல் இன்று வரை அனைத்துத் தரப்பு மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வாசிக்கப்பட்டு வருகின்றன. "செய்திகளைத் திரட்டுவதும் பரப்புவதும் தான் இதழியலின்

தலையாய பணியாகும்.” (இதழியல்: ஓர் அறிமுகம், ப. 2) அதுமட்டுமல்லாது அறிஞர்களால் மேலும் சில பணிகள் வரையறை செய்யப்பட்டன. அவை அறிவுறுத்தல், அறிவித்தல், மகிழ்வித்தல் மற்றும் வாணிகம் செய்தல் என்பவையாகும்.

பொதுமக்கள் நலம் நாடி புதுக்கருத்தை சொல்க என்பதற்கேற்ப நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான செய்திகளை வெளியிடுவதும் அவை தொடர்பான கல்வியை வழங்குவதும், தேவையானால் விவாதங்களை முன்வைப்பதும் இதன் வாயிலாக பொதுக்கருத்தை உருவாக்குவதும் இதழ்களின் அடிப்படை பணிகளாகின்றன. (தமிழில் சிற்றிதழ்கள், ப. 17)

என்று கீரைத்தமிழன் அவர்கள் இதழ்களின் அடிப்படை பணிகளைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார். அவ்வகையில் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் சனிக்கிழமை தோறும் வெளியாகும் 'நலம் வாழ' பகுதி மக்கள் நலனை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியாகிறது.

அறிவியல் இதழ்கள்

உலகை இயக்கி வரும் அறிவியலானது அன்றாடம் மனித வாழ்க்கையின் அனைத்திலும் பங்களித்து வருகிறது. அத்தகைய அறிவியல் சார்ந்த கூட்டங்களும், அறிவியல் அமைப்புகளும் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தான் உருவாகின. ஒரு இடத்தில் இருக்கும் செய்திகளை மக்களுக்குக் கொடுத்து வரும் இதழ்களானது அறிவியல் செய்திகளையும் வெளியிட முன்வந்தன. “1665ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த 'தெ ஸ்காவன்ஸ்' இதழ் உலகின் முதல் அறிவியல் இதழாகும். இவ்விதழ் டி சல்லோ (de salla) என்ற பிரெஞ்சு மக்களவை கவுன்சிலரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது.” (தமிழ் மொழியில் சிற்றிதழ்கள் வரலாற்று ஆய்வு நூல், ப. 226) 1831இல் தமிழ் மொழியில் வெளியான 'தமிழ் மாகசீன்' என்ற இதழில் அறிவியல் தொடர்பான கட்டுரைகள் இடம்பெற்றன. இதுவே மருத்துவம் சார்ந்த செய்திகளை இதழ்கள் வெளியிடுவதற்கு முன்னோடி ஆகும். “மருத்துவ இதழாக 'மருத்துவர்' 1945இல் வெளியானது.” (பன்னாட்டு தமிழ் இதழ்கள், ப. 11) இதுவே, முதல் மருத்துவ இதழாகும். பின்னர் நாளிதழ்கள் அதற்கென ஒரு சிறப்புப் பக்கத்தை வெளியிட்டன. அவ்வகையில் இந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் வெளிவரும் பகுதியே 'நலம் வாழ' ஆகும்.

'நோய்' விளக்கம்

'நோ' என்ற ஒரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு 'துன்பம்' என்றும் 'நோவுதல்' என்ற சொல்லுக்குத் 'துன்பப்படுதல்' என்றும் பொருள். அதிலிருந்து தான் நோய் என்ற சொல் வந்ததாகக் கூறுவர். தமிழ் மொழியின் முதல் நூலாகிய தொல்காப்பியத்தில் 'நோய்' என்ற சொல்லைத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

நோயும் இன்பமும் இருவகை நிலையிற்

காமம் கண்ணிய மரபிடை தெளிய (தொல். பொருள்., நூ. 1142)

மேற்கண்ட நூற்பாவில் 'நோய்' என்ற சொல்லைத் 'துன்பம்' என்ற பொருளில் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார். திருவள்ளுவரும் 'நோய்' என்ற சொல்லை சில இடங்களில் பயன்படுத்தி உள்ளார். குறிப்பாக 'மருந்து' என்ற தனி அதிகாரத்தையும் எழுதியுள்ளார். தலைவன் பிரிவால் தலைவிக்கு ஏற்பட்ட நோயைப் பற்றி மட்டுமே பெரும்பான்மையான இலக்கியம் பேசுகின்றது. ஆங்காங்கே சில இடங்களில் போரில் ஏற்பட்ட புண்ணிற்கு மருந்து இட்ட செய்தியையும் காணமுடிகிறது. ஊசி கொண்டு போரில் ஏற்பட்ட காயத்திற்குத் தையலிட்ட செய்தியையும் சில இடங்களில் காணமுடிகிறது.

மீன்தேர் கொட்பின் பணிக்களம் மூழ்கி

சில் பெயந்தன்ன நெடுவெள் ளுசி

நெடுவசி பரந்த விடுவாழ் மார்பின் (பதிற்றுப்பத்து, பா. 5: 2)

எனப் பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம் பத்தின் இரண்டாவது பாடல் ஊசி கொண்டு தையலிட்ட செய்தியைக் கூறுகிறது.

நோயைப் பற்றியும் மருத்துவம் பற்றியும் பேசும்போது உலகில் மிகச்சிறந்த நமது முன்னோர்களின் சித்த மருத்துவ முறையைப் பற்றிப் பேசியே ஆக வேண்டும். பொதுவாக 'உணவே மருந்து' என நம் முன்னோர்கள் வாழ்ந்தார்கள். அதையும் தாண்டி சில உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் போது அதன் இயல்பையும் நன்கு உணர்ந்தவர்களாகவே அவர்கள் இருந்தனர். சிறு சிறு உபாதைகள் உடலில் வருவது இயல்பு. அது பெரிய அளவில் நோய்ப் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க உதவியாக அமைகின்றன.

காய்ச்சல், சளி, பேதி, வாந்தி போன்ற நோய் வெளிப்பாடுகள் (Acute diseases) நமக்கு நன்மையே புரிவன. நமது உடலில் சேர்ந்துள்ள அதிகப்படியான கழிவுகளை உடல் வெளியேற்றும் முயற்சிகளே வாந்தி, பேதி, காய்ச்சல், சளி, தொந்தரவு போன்ற வெளிப்பாடுகள். இவற்றின் மூலம் உடல் தூய்மை பெறுகின்றது. இதன் மூலம் பிற்காலத்தில் பிற நோய்கள் வருவது தடுக்கப்படுகிறது. (இயற்கை மருத்துவம் மகத்துவம், ப. 16)

என்று மருத்துவர் இரா. நல்வாழ்வு அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார். இவ்வாறாக பல விளக்கம் இருந்தாலும் சிறிய அளவு நோய்ப் பாதிப்புக்கும் மருந்துகளையும் மருத்துவரையும் சார்ந்திருக்கும் சூழ்நிலையில் தான் நாம் வாழ்கின்றோம்.

நோய் உருவான போதே மருத்துவம் தோன்றிவிட்டது. உலகில் எந்த உயிரினமும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் தனித்தனியாக மருத்துவத்தை நாடுவதில்லை. சிறு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டாலும் இயற்கையிலிருந்து மருந்தினைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன. மனிதன் மட்டுமே கண் மருத்துவர், பல் மருத்துவர், காது மருத்துவர், இதயம் மருத்துவர் என ஒவ்வொரு மருத்துவரையும் நாடுகிறான். அறிவியலின் அதீத வளர்ச்சி நோய்ப் பாதிப்புகளில் பங்குவகிப்பது போல மீட்டெடுக்கும் மருத்துவத்திலும் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. அவற்றுள் இதய நோய்கள், அவற்றின் சிகிச்சை முறைகள், நோய்க்கான காரணங்கள், ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி மேலும் இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

இதய நோய்கள்

திருமூலர் உயிரைப் பேண உடலைப் பேண வேண்டும் என,

உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே (திருமந்திரம், பா. 724)

என்ற திருமந்திரப் பாடல் வழி கூறுகிறார். அதிலும் குறிப்பாக இதயத்தைப் பேண வேண்டியது நமது பொறுப்பாகும். 'அவனின்றி அணுவும் அசையாது' என்று சொல்வதையில் கடவுளைக் கூறுவது போன்றது தான் 'இதயமின்றி உடலின் இயக்கமும் இல்லை' என்ற நிலையாகும். நாம் உயிருடன் தான் இருக்கிறோம் என்பதையே இதயத் துடிப்புதான் உறுதிப்படுத்துகின்றது. அத்தகைய இதயத்தில் ஏற்படும் நோய்ப் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. மருத்துவ கலைச் சொல்லகராதி, "Heart disease- இருதய நோய், Heart failure- இருதய நிறுத்தம், இருதய கோளாறு, மாரடைப்பு Heart Block- இதயத்தடை, இதயத் தடுப்பு, Heart attack- இருதய நிறுத்தம்" (நே.சோசப், ப. 92) என விளக்குகிறது. இதய நோய் வயதான பிறகே வரும் என்பதே மக்களின் கருத்தாக இருக்கிறது. ஆனால் நவீன தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி

மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம் இளம் வயதினருக்கும் சில சமயங்களில் பிறக்கும் பிஞ்சு குழந்தைகளுக்கும் இதய நோய்ப் பாதிப்பு ஏற்பட காரணமாய் உள்ளன. இதய நோய் ஏற்பட காரணமாய் இருப்பவை பற்றி இனிக் காண்போம்.

இதய நோய் ஏற்படக் காரணங்கள்

ஆதிமனிதன் தனக்கு ஒவ்வாமை ஏற்பட்டு உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்ட போது அவனை மீறி ஏதோ ஆற்றல் இருப்பதாக உணர்ந்தான்.

பூர்வீக மக்கள் (Primitive People) இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு நோய் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் இயற்கை மீறிய சக்திகள் (Super-Natural Power) அல்லது தீய ஆவிகளே (Evil Spirits) அந்நோய்களுக்குக் காரணம் என நம்பினர். நோய்களைப் போக்க அவர்களிடையே மந்திரவாதிகளும் மருத்துவர்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை மானிடவியல் ஆய்வாளர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள். (இலக்கியத்தில் மருத்துவக் கருத்துக்கள், ப. 1)

என்று பாலசுந்தரம் அவர்கள் விளக்குகிறார். ஆனால், அறிவியல் வளர்ச்சி நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிய முன்னெடுத்தது.

முறையற்ற உணவுமுறை, வாழ்க்கைமுறை நோய்களுக்கு முக்கியக்காரணமாக இருந்தாலும் ஒருவரின் மனதைச் சீர்குழையச் செய்யும் அதிக சினம், ஆசை, காமம் போன்ற கூறுகளும் தான் நோய்களுக்கு மூலமாக அமைகின்றன என்பதனைத் தமிழ் மருத்துவம் கூறுகின்றது. (பிரேமளா விஜயன், பக். 113-119)

அதுபோலவே இதயத்தில் நோய்ப் பாதிப்பு ஏற்பட காரணமாக இருப்பவை இரத்தக் கொதிப்பு, சர்க்கரை, கொழுப்பு, உடல் பருமன் போன்றவை ஆகும். மரபு ரீதியாகவும் இதய நோய்ப் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. குழந்தையின் உடல் மற்றும் மனநிலைக்கு சூழ்நிலையும் மரபும் காரணமாக இருப்பது போல இதய நோய்க்கும் மரபும் சூழ்நிலையும் காரணமாக இருக்கிறது. நம் முன்னோர்களுக்கு மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் நமக்கும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனாலும் முழுக்க முழுக்க மரபு மட்டுமே காரணமாவதில்லை. நோயைத் தோற்றுவிக்கும் தோற்றுவாயாக சில காரணங்கள் உண்டு.

இதய நோய்க்கு இரத்தக் கொதிப்பு மிக முக்கியக் காரணமாக இருக்கிறது. உடலில் பெரும்பாலும் இரத்தக் கொதிப்பு நோய்க்கான அறிகுறிகள் தெரிவதேயில்லை. எனவே, இந்நோயை 'மறைந்து தாக்கும் நோய்' என்றும் அழைப்பர்.

இதயத்தில் பிறக்கிறது ரத்தக் குழாய்களில் வசிக்கிறது. இதற்கான ஆதார் எண் 120/80 மெர்க்குரி. இதில் 120 என்பது 'சிஸ்டாலிக் பி.பி.' (Systolic Pressure) இதயத்தில் இருந்து ரத்தம் வெளியேறும் போது ஏற்படும் அழுத்தம் இது. 80 என்பது 'டயஸ்டாலிக் பி.பி.' (Diastolic Pressure) ரத்தம் இதயத்துக்குள் செல்லும்போது உண்டாகும் அழுத்தம் இது. இந்த இரண்டும் நமக்கு உயிர் காக்கும் எண்கள். (இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ், அக்டோபர் 5)

என்கிறார் மருத்துவர். மேலும், இந்நோயை 'மெல்ல மெல்ல கொல்லும் விஷம்' என்கிறார். இதய நோய் ஏற்பட இரத்தக் கொதிப்புக்கு சமமாக மற்றுமொரு காரணமாக இருப்பது சர்க்கரை நோய் என்கிறார் மருத்துவர். 60 வயதில் ஏற்பட்டு வந்த இந்த நோய் தற்போது 20 வயதிலேயே பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களில் நூறில் 76 பேருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம், 35 பேருக்கு சிறுநீரகப் பாதிப்பு, 30 பேருக்கு இதயப் பாதிப்பு, 27 பேருக்கு விழித்திரை பாதிப்பு, 28

பேருக்கு புற நரம்புப் பாதிப்பு, 4 பேருக்குக் காலில் ரத்தக் குழாய்ப் பாதிப்பு என இதன் நெருக்கடி பட்டியல் நீள்கிறது. (இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ், நவம்பர் 23) என்று இதன் பாதிப்பை மருத்துவர் பட்டியலிடுகிறார். ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நச்சுகளை தன்னகத்தே கொண்ட புகையிலை இதய நோய்க்கு மற்றுமொரு காரணமாகும். ஆண்டுக்கு 80 லட்சம் பேரை சிகரெட் புகை மட்டுமே கொல்கிறது. புகையிலை குட்கா, ஜர்தா, பீடா, பான் எனப் பல்வேறு பெயர்களில் இவை கிடைக்கின்றன. “சிகரெட்டைத் தூக்கி எறிவது மாரடைப்பைத் தடுப்பதற்கு மூன்று மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்வதற்குச் சமம்.” (இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ், பிப்ரவரி 1) எனப் புகைப்பழக்கத்தின் பாதிப்பை மருத்துவர் விளக்குகிறார். இவை மட்டுமல்லாது உடல் பருமன், உடல் இயக்கம் குறைந்த வாழ்க்கை முறை (Sedentary lifestyle) போன்றவையும் இதய நோய் ஏற்படக் காரணமாகின்றன என மருத்துவர் அறிவுறுத்துகிறார்.

இதய நோய் சிகிச்சைகள் மற்றும் மருந்துகள்

திருவள்ளூர் நோய் தோன்றுவதற்கான காரணங்களை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு மருந்தினை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என,

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்

வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல் (திருக்குறள் - 948)

என்ற குறளில் கூறுகிறார். இதய நோய் ஏற்பட காரணங்கள் பல இருப்பது போல சிகிச்சை முறைகளும் பல உண்டு. மருத்துவர் கு. கணேசன் இதய நோய்க்கு உண்ண வேண்டிய மருந்துகளையும் செய்து கொள்ள வேண்டிய சிகிச்சை முறைகளையும் கட்டுரையில் விவரித்துள்ளார். ஆபத்தான நிலையில் அறுவை சிகிச்சை வரை கூட செய்ய வேண்டியிருக்கும்.

மோட்டார் சைக்கிள் இயங்குவதற்கு எவ்வாறு அதன் பாகங்கள் காரணமோ அதைப் போலவே மனிதன் இயங்குவதற்கு இயற்கை பல உறுப்புகளை படைத்துள்ளது. உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பழுது ஏற்பட்டால் உறுப்பை சீர் செய்து பராமரிக்க வேண்டும் இன்றேல் அதனை வெட்டி எடுத்துவிட வேண்டும் இல்லையெனில் மாற்று உறுப்பு பொருத்த வேண்டும் என இன்றைய மருத்துவ உலகம் கூறுகிறது. (சு. பரணி, பக். 261-264)

இதயத்திற்கு அறுவைச் சிகிச்சை செய்வதன் மூலம் உயிரைக் காப்பாற்ற இயலும் என்கிறார். இதய நோய்க்குக் காரணமாக இருக்கக்கூடிய தீயப்பழக்க வழக்கமான புகைபிடித்தல் மற்றும் மதுப்பழக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய வழிமுறைகளையும் எடுத்துக் கூறுகிறார்.

மன உறுதி இல்லாதவர்களுக்காகவே ஆபத்தானவனாக வந்திருக்கிறது நிகோட்டின் பட்டை (Nicotin Patch). கைபுஜம், தோள்பட்டை, நெஞ்சு இப்படி ஏதாவது ஓர் இடத்தில் இதை ஒட்டிக்கொள்ள வேண்டும். இதில் இருக்கிற நிகோட்டின் ரசாயனம் 24 மணி நேரம் வேலை செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தோலுக்குள் ஊடுருவிச் சென்று ரத்தத்தில் கலக்கும்; நீங்கள் புகை பிடிக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய அதே அளவு உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும். இதன் பலனால் உங்களுக்கு சிகரெட்/பீடி புகைக்க வேண்டும் என்கிற உந்துதல் குறைந்து விடும். (இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ், பிப்ரவரி 8, 2025)

என மருத்துவர் விளக்குகிறார்.

உணவின் வழி கட்டுப்பாடு

உணவின் வழி நோய் வராமல் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல் நோய் வந்த பின் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சிறப்பும் உணவிற்கு உண்டு. இயற்கை உணவை மட்டுமே நம்

முன்னோர்கள் உண்டு வாழ்ந்தனர். வீட்டைச் சுற்றி முளைத்த உணவுப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் திறனை அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். “மருத்துவமனைகள், மருந்துகள், மருத்துவம் எல்லாமே உண்மையில் மனிதன் தன்னை இயற்கையோடு முழுமையாக இணைத்துக் கொள்ளாமையின் விளைவுகளே” (இயற்கை உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்து, ப. 149) என்று மூ.ஆ. அப்பன் கூறுகிறார். செயற்கையால் உருவான துரித உணவை உண்ணத் தொடங்கியதால் உடல்பருமன் போன்ற நோய்க்கு மனிதன் ஆளாகின்றான். மேலும், நாளிதழில் மருத்துவர் உறக்கத்திற்கும் உணவிற்கும் தொடர்பு உண்டு என்கிறார். சரியாக உறங்கா விட்டால் லெப்டின் மற்றும் கிரெலின் ஆகிய ஹார்மோன்கள் பசி உணர்வைத் தூண்டி அதிகமான உணவை உண்ண வைக்கும் என்கிறார்.

முறையான உணவு முறையைப் பற்றி தெளிவாக அறிந்து கொண்டால் நாம் பல நோய்களை தடுத்துக் கொள்வது மட்டுமின்றி உடல் வலிமையையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஆயுட்காலத்தை இன்னும் சற்று நீட்டித்துக் கொள்ள முடியும். (திருக்குறள், ப. 39)

என்று ஆடுதுறை இயற்கை மருத்துவ சங்க செயலர் கூறுகிறார். வள்ளுவர்,

மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது

அற்றது போற்றி உணின் (திருக்குறள் - 942)

என்ற குறள் மூலம் உணவினை உண்ணும் முறை சரியாக இருந்தால் மருந்தே வேண்டாம் என்கிறார். ஒளவையார் இன்னும் சுருக்கமாக 'பசித்துப் புசி' என்கிறார். இது போன்ற கருத்துக்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பேசப்பட்டாலும் மக்களின் பேராசை பல நோய்களுக்குக் காரணமாகின்றது. மேலும் சரியான உணவுப்பழக்கம் இல்லாததால் ஏற்படும் உடல் பருமன் நோய்க்கு 'டயட்' என்ற உணவு முறையைப் பின்பற்ற நினைக்கிறார்கள். முற்றிலும் உணவினைத் தவிர்த்து உயிர்ச்சத்துக்கள் இல்லாத செயற்கை உணவுப் பொருட்களை உண்கின்றனர்.

'Diata' என்னும் கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து பிறந்த 'டயட்'ின் உண்மையான பொருள் வாழ்க்கை முறை என்பதாகும். அதாவது உணவு உடற்பயிற்சி, நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் என எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் 'டயட்'. இப்படி எல்லாமே சரியாக அமைந்தால்தான் உடல் பருமன் பிரச்சனையிலிருந்து ஒருவர் விடுதலை பெற முடியும். (இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ், மார்ச் 29, 2025)

என 'டயட்' பற்றிய உண்மையான பொருளை மருத்துவர் விளக்குகிறார்.

முடிவுரை

இதழ்களின் பணிகளில் ஒன்றான அறிவுறுத்தல் பணியை அனைத்துத் துறைகளிலும் மக்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி வரும் 'இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ்' ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்காக நலம் வாழ சிறப்புப் பக்கத்தை வெளியிட்டு வருகிறது. 'இதயம் போற்று' என்ற சிறப்புத் தொடரில் இதய நோய் சார்ந்த அனைத்துச் செய்திகளையும் மக்களுக்குப் புரியும் வகையில் மட்டுமல்லாது பயனுள்ள வகையிலும் அறிவுறுத்தி உள்ளது. மருத்துவர் கு.கணேசன் அவர்கள் இதய நோய்க்குக் காரணமாக இருக்கும் இரத்தக் கொதிப்பு, சர்க்கரை போன்ற சில நோய்கள் பற்றிய விரிவான செய்திகளை எழுதியுள்ளார். 'இதய நலம்' வலியுறுத்தும் பகுதியாக நாளிதழ் திகழ்ந்தமை இக்கட்டுரையில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புகள்

[1] அந்தோணி இராசு, ஆ. பி. *இதழியல்: ஓர் அறிமுகம்*. ஆரோக்கியம் பதிப்பகம், திருச்சி, 1992.

- [2] அப்பன், மூ. ஆ. இயற்கை உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்து. ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 1994.
- [3] இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ். 21 செப்டம்பர் 2024 – 28 டிசம்பர் 2024, கஸ்தூரி மையம், சென்னை.
- [4] இந்து தமிழ் திசை நாளிதழ். 4 ஜனவரி 2025 – 6 செப்டம்பர் 2025, கஸ்தூரி மையம், சென்னை.
- [5] இராமலிங்கம், அரங்க. (உரை). திருக்குறள். வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 2022.
- [6] கீரைத்தமிழன். தமிழில் சிற்றிதழ்கள். கலைநிலா பதிப்பகம், திருச்சிராப்பள்ளி, 2007.
- [7] சோசப், நே. (தொகு.). மருத்துவக் கலைச் சொற்கள். தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 2002.
- [8] தமிழண்ணல். (கரு.). தொல்காப்பியம். மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை, 2008.
- [9] துரைசாமிப் பிள்ளை, சு. (உரை). பதிற்றுப்பத்து. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [10] நல்வாழ்வு, இரா. இயற்கை மருத்துவம் மகத்துவம். உலக நல்வாழ்வு ஆசிரமம், திருநெல்வேலி, 2017.
- [11] பரணி, சு. “இலக்கியங்களில் அறுவைச் சிகிச்சை.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி 2, சிறப்பு இதழ் 4, மார்ச் 2020, E-ISSN 2581-7140.
- [12] பட்டாபிராமன், க. பன்னாட்டு தமிழ் இதழ்கள். கௌரி பதிப்பகம், திருச்சி, 2011.
- [13] பாலசுந்தரம், இ. இலக்கியத்தில் மருத்துவக் கருத்துக்கள். நாட்டார் வழக்கியல் கழகம், யாழ்ப்பாணம், 1990.
- [14] பிரேமலா விஜயன், மற்றும் சீதாலட்சுமி இராதாகிருஷ்ணன். “நாலடியார் பாடல்களில் தமிழ் மருத்துவம்.” தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ், தொகுதி 13, இதழ் 2, டிசம்பர் 2024.
- [15] ரகுநாதன், எம். ஆர். தமிழ் மொழியில் சிற்றிதழ்கள் வரலாற்று ஆய்வு நூல். யங் டைமண்ட்ஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை, 2018.
- [16] ஜெகதர்சகன், எஸ். (உரை). திருமந்திரம். ஆழ்வார்கள் ஆய்வு மையம், சென்னை, 2018.

References

- [1] Anthoniraj, A. P. *Ithazhiyaal: Or Arimugam*. Arokiyam Pathippagam, Tiruchchi, 1992.
- [2] Appan, M. A. *Iyarkkai Unave Noi Theerkum Marundhu*. Sri Hindu Publications, Chennai, 1994.
- [3] *Hindu Tamil Thisai Daily*. 21 Sept. 2024 – 28 Dec. 2024, Kasturi Centre, Chennai.
- [4] *Hindu Tamil Thisai Daily*. 4 Jan. 2025 – 6 Sept. 2025, Kasturi Centre, Chennai.
- [5] Ramalingam, Aranga. (Urai). *Thirukkural*. Varthamanan Pathippagam, Chennai, 2022.
- [6] Keerai Tamizhan. *Tamilil Sirrithazhgal*. Kalainila Pathippagam, Tiruchirappalli, 2007.
- [7] Joseph, N. (Ed.). *Maruthuva Kalai Sorkal*. Tamil University, Thanjavur, 2002.
- [8] Tamilannal. (Karuththu). *Tolkappiyam*. Meenakshi Book Stall, Madurai, 2008.
- [9] Duraisami Pillai, Su. (Urai). *Pathitruvalu*. Saradha Pathippagam, Chennai, 2008.
- [10] Nalvaazhvu, Ra. *Iyarkkai Maruthuvam Mahathuvam*. Ulaga Nalvaazhvu Ashram, Tirunelveli, 2017.
- [11] Parani, S. “Ilakkiyangalil Aruvai Sigichchai.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, vol. 2, special issue 4, Mar. 2020, E-ISSN 2581-7140.
- [12] Pattabiraman, Ka. *Pannaatu Tamil Ithazhgal*. Gauri Pathippagam, Tiruchchi, 2011.
- [13] Balasundaram, I. *Ilakkiyathil Maruthuva Karuththukal*. Nattar Vazhakkial Kazhagam, Jaffna, 1990.

- [14] Premala Vijayan, and Seethalakshmi Radhakrishnan. "Naaladiyar Paadalgalil Tamil Maruthuvam." *Tamil Research Journal*, vol. 13, no. 2, Dec. 2024.
- [15] Raghunathan, M. R. *Tamil Mozhiyil Sirrithazhgal Varalaaru Aayvu Nool*. Young Diamonds Publishers, Chennai, 2018.
- [16] Jegathratchagan, S. (Urai). *Thirumandiram*. Azhvargal Research Centre, Chennai, 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.